

Vitalia Revista Científica y Académica, Pilar, Paraguay
ISSN en línea: 3005-2610, Edición octubre-diciembre 2025, Volumen 6, Número 4

DOI: <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i4>

Educación e infancia en Chiapas: un estudio
histórico en la transición de los siglos XIX al XX

*Education and Childhood in Chiapas: A Historical Study in the
Transition from the 19th to the 20th Century*

Oscar Janiere Martínez Ruiz
IEPPDCH

Vitalia

Revista Científica y Académica

DOI: <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i4.915>

Educación e infancia en Chiapas: un estudio histórico en la transición de los siglos XIX al XX

Education and Childhood in Chiapas: A Historical Study in the Transition from the 19th to the 20th Century

Oscar Janiere Martínez Ruiz¹

janiem2323@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1484-2079>

IEPPDCH

México

Fecha de recepción: 17-10-2025 Fecha de aprobación: 21-11-2025

RESUMEN

El artículo recurre a la perspectiva histórica para reconstruir los principales rasgos del vínculo entre la educación pública y la infancia chiapaneca. Es precisamente esa relación la que se cuestiona a lo largo del trabajo con el fin de mostrar sus efectos directos tanto en la percepción de la infancia como en las estrategias empleadas por el gobierno para beneficiarla. La premisa principal de investigación es que la niñez chiapaneca experimentó un proceso de reconocimiento pleno por parte del Estado después de la primera mitad del siglo XIX, tal condición permitió la reafirmación de su existencia separada de los adultos y como un sector importante de la población. ¿Cuáles fueron los principales hechos que influyeron en el reconocimiento de la infancia? y ¿cómo se expresó finalmente en el ámbito de la educación pública?, son las interrogantes que ayudan a la comprensión de la trama histórica. Estas visibilizaron no sólo una pronta conceptualización de la infancia por parte del Estado, sino el amplio interés que tuvo al ser considerada la base de una nueva sociedad.

Palabras clave: Infancia, educación pública, escuela

¹ Autor Principal

Correspondencia: janiem2323@gmail.com

ABSTRACT

The article resorts to a historical perspective to reconstruct the main features of the relationship between public education and childhood in Chiapas. It is precisely this relationship that is questioned throughout the work to show its direct effects both on the perception of childhood and on the strategies employed by the government to benefit it. The main research premise is that Chiapas childhood experienced a process of full recognition by the State after the first half of the 19th century; this condition allowed for the reaffirmation of its existence as separate from adults and as an important sector of the population. What were the main events that influenced the recognition of childhood? And how was it finally expressed in the realm of public education? These questions aid in understanding the historical context. They highlighted not only an early conceptualization of childhood by the State but also the broad interest it had in being considered the foundation of a new society.

Keywords: childhood, public education, school

Cómo citar: Martínez Ruiz, O. J. (2025). Educación e infancia en Chiapas: un estudio histórico en la transición de los siglos XIX al XX. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano* , 6(4), 855–892. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i4.915>

INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo que en el contexto chiapaneco existen algunos vacíos en torno a la reconstrucción histórica de la infancia. Poco son los trabajos realizados tanto por historiadores como docentes; sin embargo, debido a la relación que hoy guarda con la educación pública, aún existen muchas dudas respecto a cómo ocurrió en el pasado. La idea de una infancia inexistente en el siglo XIX, popularizada por algunos teóricos desde 1990, también ha provocado nuevas interrogantes y necesidades de indagación e interpretación. Con esta condición en ciernes, el artículo trata de contribuir con el esclarecimiento de una temática poco abordada en Chiapas, así como de ofrecer nuevas rutas de interpretación histórica.

El artículo tomó como supuesto principal la existencia de acontecimientos que durante la transición del siglo XIX al XX dieron cuenta de una infancia sumamente activa, cuya importancia quedó recalcada en el contexto social chiapaneco desde muy temprano. Planteamiento que ameritó cuestionamientos directos en torno a cuáles fueron los hechos históricos donde subyacía la infancia y cómo fue su expresión en el marco de una relación con la educación pública. Interrogantes que constituyen una guía para la lectura del trabajo al momento de identificar el sentido de las interpretaciones realizadas.

La organización del trabajo se hizo a partir de ámbitos que dan cuenta de dos cosas: la organización teórico-metodológica y la reconstrucción en sí de la historia a partir de las fuentes primarias. Esto último se encuentra reunido en el apartado nombrado desarrollo del trabajo que se dividió en dos apartados tomando como base la periodicidad, con la intención de asegurar un estricto orden cronológico a lo largo de la trama historiográfica. En el primero de ellos se reconstruyeron los hechos históricos mostrando cómo la infancia ocupó un papel relevante en la política estatal, condición indispensable para su visualización. El segundo se enfocó en un periodo de 1880 a 1910 para mostrar la transformación de la infancia hacia el siglo XX, en él se avizora una mayor vinculación con la educación. Ahí se puso en evidencia no sólo la institucionalización de la educación bajo una mirada

más higienista debido a la permanencia de fenómenos sociales como el alcoholismo, la vagancia y la prostitución.

METODOLOGÍA

Para la realización del artículo se tomó en cuenta el método histórico basado en tres procesos: heurístico, hermenéutico y de dramatización. Este trató a los hechos contemporáneos como una extensión de las acciones pasadas; por lo que, cualquier pregunta metodológica evocada desde el presente reveló, al mismo tiempo, una inquietante duda acerca de la sociedad actual. Según ese método los fenómenos presentes requieren explicaciones más profundas o asequibles solo desde el pasado, por lo que se necesitó de un cuestionamiento constante acerca de la infancia y la educación chiapaneca; atendiendo innumerables hechos históricos que luego fueron ordenados, criticados, interpretados y convertidos en una nueva trama historiográfica.

La heurística, como metodología, ayudó en la concreción de varias reglas que permitieron encontrar respuestas a diversos planteamientos problemáticos. Por eso su principal utilidad es que propuso la construcción de varias reglas durante el proceso de investigación documental. Aunque estas no garantizan una solución, su virtud fue dar paso a la realización de otras reglas heurísticas (Martínez, 2000, pp. 49-40). Porque al seguir una u otra se puede facilitar el trabajo de indagación histórica, de ahí que el mayor número de claves heurísticas recayó en el proceso de búsqueda y selección de las fuentes primarias. Gracias a esto fueron identificados diversos acervos documentales de mucha utilidad para la investigación.

Los testimonios, imágenes, documentos, etcétera, que transmitían información relevante, requirieron de un procedimiento metodológico de acercamiento a la realidad pasada. Más aún cuando el estudio de la infancia no es un fenómeno de fácil exploración debido a su dependencia de otras fuentes para poderla visibilizar y analizar. Proceder bajo las reglas heurísticas posibilitó la delimitación documental, que fue circunscrita a dos tipos de fuentes: administrativas (públicas) y hemerográficas (prensa privada). Estas proveyeron una mirada muchas veces contrapuesta entre el gobierno y la sociedad, condición necesaria para no mostrar únicamente la visión dominante del Estado.

En el artículo también se siguió la idea de una observación heurística capaz de identificar caminos negativos o positivos para el investigador (Pont, 2019, p. 51). Así fue posible visibilizar o advertir aquellas direcciones negativas que debían ser evitadas, por ejemplo, hacia las fuentes discursivas carentes de un posicionamiento político respecto a la infancia. Pero, también, de aquellos caminos que resultaban benéficos como el establecimiento de pautas para elegir notas periodísticas surgidas dentro de la temporalidad de estudio. Fue a partir de esto como se consolidó poco a poco una especie de topografía de intereses en la operación histórica (De Certeau, 1974, p. 17). Con esta acción metodológica la heurística amplió las posibilidades de facilitar la interpretación de la información de archivo, dando paso a las observaciones de segundo grado en torno a la infancia y la educación (Pont, 2019, p. 52).

Al ocurrir el primer contacto con las fuentes primarias durante el proceso heurístico, también se hizo posible el establecimiento de una crítica hacia la información documental que se iba obteniendo. Esta se realizó para matizar el predominio de fuentes secundarias (libros y artículos actuales) cuyas percepciones muchas veces se hallan sumamente desdibujadas de la realidad histórica, debido al tamiz interpretativo. No obstante, la heurística permitió la recuperación de fuentes bibliográficas valiosas que fueron editadas durante el periodo de estudio, por ejemplo, las memorias particulares, los discursos, ensayos críticos, etcétera, constituyendo un importante complemento de las fuentes primarias.

Cuestionar la procedencia de los documentos también formó parte del proceso heurístico con el fin de aprovechar el valor de la prensa privada, específicamente de las notas periodísticas publicadas de manera independiente, así como la información elaborada por los principales actores educativos involucrados en el vínculo entre infancia y educación: maestros, directores, funcionarios municipales, pedagogos, padres de familia y niños. Evitando el predominio de discursos y opiniones sin fundamento. Cuando los materiales fueron debidamente identificados, organizados y seleccionados, se procedió a realizar el proceso de interpretación: hermenéutica. En el cual fue necesario un sistema de preguntas para cuestionar los valores, ideas, nociones, iniciativas políticas, entre otros, presentes en el

pensamiento del momento. El conocimiento histórico obtenido a partir de la interpretación resultó esencial para reconstruir los hechos sociales que pusieron en evidencia pequeñas crisis o elementos perdurables, todos ellos susceptibles de transformarse en nuevos conocimientos (Bloch, 1993, p. 53). En la práctica esto significó buscar regularidades en la historia de la infancia chiapaneca, así como cuestionar los hechos históricos (Gadamer, 1993, pp. 48-49). Muchas veces estos se convierten en una ventana para entender la conexión entre el pasado y el presente, lo que no ocurriría sin la perspectiva histórica que obliga a dotar de intencionalidad a los acontecimientos.

En el artículo se consideró el hecho histórico como un acontecimiento importante debido a sus consecuencias sobre la vida (O' Gorman, 1956, p. 236); en cuya idea, la intencionalidad es la que termina definiendo su carácter histórico. Esto en términos metodológico es importante al momento de la interpretación porque, a través de la dotación de sentido, el investigador se convierte en un agente activo en la elaboración de un desenlace determinado. En otras palabras, en la interpretación siempre va adosado el acto por el que se dota de sentido a los acontecimientos históricos, por eso el proceso hermenéutico es esencialmente una elaboración humana, pues es justo cuando el afán de verdad rige sobre el hecho histórico (O' Gorman, 1956, p. 239). Cabe mencionar que, debido al acto de la inteligibilidad, logrado a través de la hermenéutica, la intencionalidad es posible y da vida a la trama que se teje.

En el trabajo de investigación la experiencia contenida en el hecho histórico en sí no fue lo más importante, sino el hecho de hacer visible las necesidades para explicar el presente. Esto determinó —por mucho—, el proceso metodológico frente a la utilización de la información histórica, porque no sólo hubo una intención de experiencia, sino una intención verdadera. Cuando el significado de un documento resultaba incomprensible se hizo necesaria la reflexión explícita, así emergió la interpretación como una necesidad, más que como una simple acción de acopio de datos.

Cabe mencionar que el proceso hermenéutico también dependió de un cambio en el carácter con el que se les creyó a los documentos, considerándolos monumentos lingüísticos y no simples documentos portadores de información. En la connotación del monumento la información fue

interpretada sólo si ayudaba a edificar un conocimiento histórico, no por su condición de dato histórico. Esto resultó esencial para realizar la interpretación documental cuando los documentos (considerados monumentos) permitían entender su significado transformado en manos, por ejemplo, de las élites políticas. Para Josep Fontana (1982) este paso fundamenta la metodología del historiador crítico, quien debe escabullirse en los sistemas de ideas halladas en las genealogías, poemas, fórmulas rituales, proverbios, monumentos, etcétera; en los que se apoya, inclusive, el sistema social actual.

Durante la investigación fue necesaria la posición reflexiva frente a la documentación histórica con la intención de recuperar el verdadero significado oculto tras la interpretación misma (Gadamer, 1993, pp. 42-43). Esta desempeñó un papel decisivo en la metodología histórica porque las fuentes se hallaban con un sentido previamente asimilado o deformado. Como lo ha señalado Sebastián Plá, (2012) el conocimiento histórico a través de la escritura de la historia es siempre influido por el lugar social del historiador (p. 166), idea con la que Edmundo O' Gorman (1956) coincidía plenamente al pensar en la historia y sus métodos con formas propias de producción, por lo cual la idea de una pulcra objetividad es bastante cuestionada (p. 234). La escritura de la historia también implica una dimensión de poder que es resultado del lugar social del historiador.

El último proceso del método histórico consistió en la elaboración de la trama, capaz de plantear una historia estructurada, la cual implicó el ordenamiento de las fuentes primarias para lograr una composición a partir de los acontecimientos históricos. Tal composición radica en la selección y disposición de acontecimientos reconstruidos para ser narrados hasta formar, en última instancia, una historia completa y entera (Ricoeur, 2000). Este acto de tramatar es el proceso con el que los hechos históricos adquieren el carácter de inteligibles, porque representan juntos el momento durante el cual el historiador realiza diversas combinaciones con los acontecimientos históricos. Metodológicamente, significa la elaboración de un texto escrito cuya función es constituir el puente entre los acontecimientos y la historia completa. Paul Ricoeur (2000) planteaba que la trama era la unidad inteligible al conformarse de circunstancias históricas, fines, medios e iniciativas.

Esta trama se construyó como una especie de acción orientada a ensamblar acontecimientos y decomponer la acción humana en pequeños acontecimientos dispuestos a enseñar un mundo social e histórico, contrario a la historia meramente inductiva y cronológica (Gadamer, 1993, p. 50). Esto dio vida a un relato en torno al vínculo entre la infancia y la educación, durante el cual cada acontecimiento histórico tuvo que ser reconstruido, para colocarlo en la trama general. Y esto no sólo ayudó a matizar el lugar teórico desde el que se desarrolló la escritura histórica, sino a poner en evidencia una acción particular e implícita que remitió a la subjetividad (De Certeau, 1974, p. 17).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Marco referencial para el estudio de la niñez

El estudio de la infancia es un tópico poco abordado en el contexto chiapaneco, lo que hace aún más necesario clarificar el marco metodológico con el que habrá de abordarse de manera histórica. En tal sentido es necesario recurrir a la teoría existente con el fin de explicitar aquellos conceptos que resultan claves para un mejor proceso de entendimiento de la infancia. También por la orientación respecto a la manera de proceder, tomando como base los procesos metodológicos previos realizados por diversos investigadores. Vale la pena hacer entonces un breve recorrido a partir de aquellos estudios sobre la infancia que hoy son los primeros referentes para la construcción del artículo.

Es necesario advertir que la base teórica se halla representada, en primer lugar, por investigaciones realizadas en Europa que siguieron los planteamientos tradicionales de Philippe Ariés (1992), acerca de un trato adulterizado hacia los niños y dramático en comparación con otras etapas modernas. En segundo lugar se encuentran los trabajos latinoamericanos (algunos publicados en México), menos exagerados que, sin demeritar sus variaciones, han presentado a la niñez como susceptible a innumerables formas al ser tratados.

Pero en cuanto a los estudios locales en México, el marco teórico se encuentra ampliamente diversificado, pues lejos de seguir una vía exclusiva para explicar la niñez en el pasado, sus aportes dan cuenta de innumerables aspectos que retratan las prácticas infantiles, reconstruyen los discursos sobre la niñez, estudian las percepciones sociales o abordan el análisis de los espacios pertenecientes a la

infancia. No obstante lo anterior, podría decirse que existen dos vías que han sido consideradas las principales formas de acceso a la infancia. Por un lado se hallan los estudios realizados a partir de las prácticas realizadas por los niños y, por el otro, los que se centraron en las ideas predominantes en torno a la infancia.

En la primera de estas vertientes explicativas se hallan planteamientos teórico-metodológicos muy importantes, entre ellos pueden citarse los de Peter N. Stearns (2018) quien ha estudiado a la infancia a partir de la influencia de los sistemas económicos de las sociedades. Él propuso pensar a la infancia siempre en un proceso de transición, desde la economía basada en la caza, pasando por la recolección, hasta llegar a la agricultura y de ahí hacia la economía de la industria urbana. Desde esta mirada las llamadas *variaciones culturales y geográficas* se plantearon como categorías explicativas de la infancia. Principalmente porque cada cultura posee una idea y un trato específico sobre los niños y las niñas, por lo menos esto es un aspecto más o menos validado entre los teóricos, que abrió las ventanas hacia una mayor tarea comparativa en la historiografía de la infancia. Sólo así pueden descubrirse las diferencias regionales que condicionaron las tendencias actuales (Stearns, 2018, p. 4).

Una de las ideas más importantes de Peter N. es que los aspectos económicos son indispensables al momento de estudiar la infancia, pues los niños sirvieron como una fuerza de trabajo compensatoria, es decir, fueron una extraordinaria fuente de trabajo. Sin embargo, también explicó que, debido a las *variaciones culturales y geográficas* hubo innumerables estrategias para tratar a los infantes. Esto llevó a descubrir, por ejemplo, lugares donde la ampliación de la lactancia, de los 18 a los 24 meses, fue una medida para retrasar la procreación de más niños (Stearns, 2018, p. 6).

Para Peter N., los infantes que vivieron en ámbitos urbanos, pasando de la economía agrícola a una de tipo urbana, estuvieron sometidos a un sistema de aprendizaje, el cual implicaba aprender bajo el cuidado de otra familia o de viajar incluso para aprender algo diferente. Esto último ocurrió por ejemplo con las familias de artesanos. Considerar a los niños como fuerza de trabajo se combinó con una constante tarea por promover esa imagen tanto en la familia como en los festivales sociales (Stearns, 2018, p. 7).

A pesar de que las variaciones culturales y geográficas ocupan un lugar importante en la interpretación sobre la infancia, porque determinan el trato hacia ella, en muchos casos se han descubierto aspectos comunes como la falta de un control parental y las diferencias de género que siempre estuvieron presentes en torno a la infancia. Por ejemplo, las diferencias entre niños y niñas fueron enseñadas entre los hijos a partir de las visiones patriarcales o de la adultez anticipada (Stearns, 2018, p. 9). Cuya intención tuvo un sentido de control sexual para garantizar la paternidad y con ello la propiedad y las herencias (Stearns, 2018, p. 8). Muchos de estos rasgos fueron propios de las sociedades agrícolas y estuvieron presentes en la infancia decimonónica.

Otro de los rasgos importantes para el estudio de la infancia, propuesto desde el tránsito de los sistemas económicos, fue el papel que ocupó la educación, porque desde la visión del espacio, los niños fueron trasladados de las zonas de trabajo hacia las escuelas como lugares públicos. Tal desplazamiento no acabó con el trabajo infantil, sino que en los centros urbanos creció la importancia de la educación debido a la mano de obra más alfabetizada requerida en el comercio (Stearns, 2018, p. 15). Esta condición asoció la educación con la infancia hasta ligarlos temporal y ciudadanamente, pues la legislación obligaría a los niños y niñas a educarse.

Por eso desde el estudio de la infancia, a partir del tránsito de los sistemas económicos, los niños y las niñas se ha convertido en una visión metodológica importante porque esto permitiría ver cómo pasaron de una responsabilidad primaria de contribuir con la economía, a la responsabilidad de ser educados para la vida en la sociedad moderna (Stearns, 2018, p. 16).

Otras visiones metodológicas se orientaron hacia el estudio específico de los imaginarios colectivos sobre la niñez, lo cual abarca la identificación conceptual de las niñas y los niños. Tal como lo planteó Alberto del Castillo T. (2003) quien expuso la necesidad de identificar, primero que nada, el surgimiento del concepto referido a la niñez. Con esta preocupación, en sus estudios mostró que la niñez fue un concepto nacido entre 1850 y 1950, cuyo declive comenzaría después del siglo XX (p. 1). Metodológicamente, del Castillo se propuso estudiar la infancia considerándola como resultado de ideas y planteamientos fisiognómicos y frenológicos, que ayudaron a la construcción del imaginario

colectivo. La primera era una disciplina basada en la relevancia del rostro de los individuos, por ser la localización geográfica del cuerpo donde podían leerse o descifrarse las facultades mentales. La segunda insistía en que esa localización yacía en las áreas del cerebro. Para poder realizar el estudio de la infancia no pueden evadirse estas disciplinas porque influyeron en el surgimiento del concepto de niñez y estuvieron en boga durante mediados del siglo XIX (Del Castillo, 2003, p. 1).

Según el autor es necesario tomar en cuenta a la prensa del momento en los estudios de la infancia debido a que jugó un papel importante al divulgarla en diferentes notas y reportajes que aportaron ilustraciones, gráficas y fotografías en torno a los niños (Del Castillo, 2003, p. 2). Por eso sólo hasta la segunda mitad del siglo XIX se pudo construir un imaginario colectivo que rebasó el ámbito de los especialistas. De ser cierto esto, las metodologías de los investigadores deberán apuntar hacia la reconstrucción y significado de estos discursos gráficos. Más aún porque esto coincidió con el desarrollo de otras disciplinas importantes como la pediatría, pedagogía, antropología y psicología.

Un aspecto novedoso en Alberto del Castillo fue haber propuesto la categoría de *dispositivos institucionales* para explicar que la escuela o los hospitales, por ejemplo, sirvieron para difundir diversos saberes que llevaron a la conceptualización sobre la infancia (Del Castillo, 2003, p. 2). Para el caso de México la prensa resaltó la figura del médico y la legitimó para investigar una supuesta degeneración del pueblo mexicano. Entonces, la mirada de los higienistas y médicos se afianzó en los análisis en torno al cuerpo infantil, por tanto se tuvo la idea de que cualquier análisis sobre los niños sería benéfico (Del Castillo, 2003, p. 4). Esto permitió la recodificación de los cuerpos infantiles con nuevos significados expresados en los imaginarios del momento (Del Castillo, 2003, p. 5).

Proceder en búsqueda de los imaginarios sobre la infancia permitiría no sólo identificar los discursos gráficos realizados en los periódicos y en los libros, sino hallar las diferentes configuraciones sobre la idea de la niñez (Del Castillo, 2003, p. 7). Para Alberto del Castillo, las fotografías resultan evidencias documentales que deberán considerarse en el estudio de la infancia porque también significaron un aspecto moderno del régimen (Del Castillo, 2003, p. 7).

En los trabajos del Castillo Troncoso se muestra cómo el discurso fotográfico en el Porfiriato no sólo tuvo intereses políticos, también fue una estupenda herramienta, a través de la cual el Estado manipuló la imagen del niño para construir los valores cívicos. Los concursos de oratorias en las escuelas, por ejemplo, fueron parte del mecanismo para la transmisión de los sentimientos patrios (Del Castillo, 2003, p. 16). Cuando una sociedad es capaz de producir y consumir imágenes, se dice que alcanza la modernidad, porque se tornan en imágenes que determinan las demandas de la realidad, sustituyen la experiencia personal o son inseparables para la economía (Del Castillo, 2003, p. 17).

Por su cuenta Cristina V. Masferrer León (2014), exploró con mucho éxito el estudio de los aspectos centrales de la niñez esclavizada de origen africano. Ella propuso cierto distanciamiento con la tesis central de Phillippe Ariès cuando éste defendió la ausencia del sentimiento de la infancia como explicación general. Con eso creyó necesario hablar mejor de etapas de la niñez toda vez que esta resultaba ser una construcción social más que una realidad biológica. En sus principales planteamientos teórico-metodológicos advierte cómo las expresiones y experiencias de la infancia siempre fueron variadas según el contexto social, cultural e histórico (Masferrer, 2014, pp. 3-4). Lo cual se ve reflejado también durante la interpretación de las fuentes primarias.

A partir de esta idea, en sus estudios Masferrer ha mostrado que hubo cierto desinterés por los niños esclavos durante el Virreinato, a pesar de que numéricamente eran muchos más niños que adultos. Desde la segunda mitad del siglo XX hubo un creciente interés por la historia de la infancia y para el caso de México ella explicó que se emplearon palabras para referirse a los niños como: infantes, párvulos o muchachos y específicamente a los niños de origen africano que se les denominó: negrillo, negrita, mulatito, entre otras (Masferrer, 2014, p. 6). Además, en la época novohispana, las actividades económicas de los niños de ninguna manera fueron de poca relevancia, idea que contradice las tesis tradicionales sobre la infancia. Por eso sus planteamientos resultan novedosos al evidenciar la necesidad de hablar mejor de diversidad de niñeces, lo que significa diferentes infancias que pueden coexistir en un mismo contexto. Idea contraria a los planteamientos de Phillippe Ariès en torno a la caracterización de una sola infancia.

Desde la idea de que existen diversas niñeces Cristina V. Masferrer ha dejado al descubierto la necesidad de estudiar aspectos que atañen a la infancia, desde las formas lingüísticas hasta las relaciones con los adultos. En sus estudios mostró, por ejemplo, cómo la utilización de diminutivos para referirse a los niños se asoció con las relaciones de poder entre los niños y adultos, y no con el trato que recibieron para considerarlos adultos. Por eso la infancia debía ser reconstruida con bases teóricas que ayudaran a reinterpretar las etapas del pasado, porque fueron momentos donde hacía falta crecer y aprender, pero también corregirles y cuidar de ellos (Masferrer, 2014, p. 7).

Otras investigaciones han surgido en áreas específicas de los procesos educativos, como las de Yoanka Rodney Rodríguez y Mirta García Leyva respecto a Cuba. Ellos comenzaron a explorar un acercamiento hacia la infancia partiendo de la relación entre la educación y la violencia. La principal premisa que han sostenido es que tanto en la cultura occidental como en la oriental las víctimas de la violencia han sido niños (p. 41); sin embargo, la violencia es una de las principales dimensiones susceptibles de indagación histórica si se pretende ahondar en el entendimiento de la infancia. Metodológicamente proponen un estudio de la infancia basado en la atención a las prácticas suscitadas en instituciones públicas como las escuelas; así como seguir de cerca todo tipo de experiencias violentas suscitadas.

La idea principal de los autores es que, si el surgimiento de la escuela tradicional ocurrió entre los siglos XVIII y XIX, fue tan reciente que hasta bien entrado el siglo XX los castigos en la escuela se consideraron importantes para la disciplina y el aprendizaje en los infantes. Esta visión retrata la manera como los infantes fueron formados a través de la violencia, que funcionó como una alternativa para educar a las generaciones, aunque con graves efectos directos sobre la niñez (Rodríguez & García, 2014, p. 41).

Un aspecto que ayudó al establecimiento del castigo escolar, explican estos investigadores, fue el rol que ocupaban los niños estudiantes en el proceso escolar, lo cual dependía de la dinámica planteada por la organización y el plan escolar, cuyas condiciones orillaron a los estudiantes a ser pasivos. Mientras tanto, los preceptores mantenían un papel más imperante, autoritario y de exigencia sobre la

disciplina y la obediencia. Esto caracterizó a la escuela del siglo XIX en tanto la institución social responsable de la educación pública, pero determinaría el trato y la percepción sobre la infancia.

El caso de Cuba puede ser ilustrativo para investigar la infancia chiapaneca considerando aquellos cambios para menguar la violencia hacia los niños y las niñas, que fueron importantes a finales del siglo XIX. Esto es porque comenzaron a surgir nuevos conceptos como la justicia, los derechos humanos, la persuasión, la conversación, que sirvieron para proponer nuevas formas de educación, pero, sobre todo, a mejorar las relaciones existentes en la escuela. Por esta razón las innovaciones escolares, muchas veces expresadas en los métodos didácticos, pueden ser susceptibles de indagación e interpretación para revelar los cambios en las percepciones sobre la infancia. El trasfondo es que, en la relación educativa y la infancia se pueden percibir nociones que llevaron a tratar de forma menos violenta a los niños.

Vale la pena mencionar también los trabajos de Antonio Padilla (2022) que han sido tomados en cuenta en este artículo debido a que propuso estudiar la infancia desde el siglo XIX principalmente. Según Padilla es el siglo que enmarcó una etapa de muchos conocimientos empíricos que hicieron viables nuevas disciplinas sociales que incidieron en la vida de la infancia. Además, sostiene la importancia metodológica de identificar las ideas, imágenes, prejuicios y temores, en los que estuvieron presentes dos actores importantes: la infancia y las mujeres. Para Padilla es la escasa reflexión sobre estos actores lo que hace más importante situarse en el siglo decimonónico recurriendo directamente a las experiencias generadas por ellos (p. 29).

Metodológicamente también propone partir de las experiencias de la infancia en contraste con la observación tradicional de instituciones como la familia, la comunidad, el Estado y la escuela. Esto con la finalidad de identificar cuál fue el papel que tuvieron en el orden social, pues la infancia tuvo su propia ideología, la cual le permitió realizar acciones, entender el mundo, así como realizar diversas expresiones. Por esto la categoría de *disciplina social* resulta necesaria ya que se ocupa un lugar especial al englobar las concepciones habidas en la infancia para interpretar el mundo e influir en él o, incluso, influir dentro de las estructuras e instituciones específicas (Padilla, 2022, p. 29).

Uno de los principales supuestos metodológicos es que hay que poner atención en la *disciplina social*, porque esta representa a la vez la ideología y el pensamiento, por lo que no se presentan de manera diferenciada en la realidad, sino entremezclados en las prácticas sociales y culturales cotidianas (Padilla, 2022, p. 30).

Padilla considera la historia cultural como una clave para poder acercarse al análisis de la disciplina social de la infancia, porque revela de mejor manera las ideas, reflexiones y saberes de ella, pues uno de sus objetivos es examinar las formas como los hombres producen y difunden la concepción del mundo (Padilla, 2022, p. 30). En esta lógica de pensamiento el concepto de representación resulta fundamental para poder diferenciar diversos niveles en los que se presenta el orden social, además porque, metodológicamente, permite también definir la búsqueda de fuentes (p. 30). Las representaciones no sólo son un concepto importante para explicar a la infancia, sino que permiten identificar aquellos valores o mitos que se presentan en determinados espacios y que son percibidos como una conciencia colectiva; porque son *representaciones colectivas* que encierran opiniones, valores morales, etcétera, arrastrados de generación en generación. Estas permiten interpretar el mundo real incluso expresar deseos e inquietudes (p. 30).

La educación es vista como ámbito importante en la vida cotidiana de la infancia, de ahí la relevancia en profundizar en los documentos oficiales como informes de inspectores, agentes pedagógicos, crónicas literarias o periodísticas, para configurar el mosaico de la infancia (p. 31). Esto es porque, cada expresión de la infancia que recoja el historiador, enmarcada en los documentos, ofrece una pieza más del rompecabezas, lo que implica un trabajo metodológico para acomodarlas a favor de una visión cabal no con el sistema de representaciones de la infancia, sino con el de la sociedad y el mundo en que se producían (p. 31).

Según Padilla no es posible una generalización sobre la infancia en México, pues esta se manifestó según las especificidades de cada región del país (p. 33); sin embargo, cree en la posibilidad de establecer sistemáticamente, a través de los discursos, las ideas predominantes de las élites. Una de estas era que la infancia se consideró como un estado social y biológico por el que atravesaban los

individuos hasta ser adultos. Idea que hizo pensar en que los niños y las niñas transitaban desde un estado primitivo hacia un estado superior, por tanto se les concedía el lugar de un estadio primitivo (p. 33). Por eso la inmadurez, la debilidad y manipulación, fue lo que determinó la idea de la educación como la encargada de evitar que la mente de los niños pudiera ser presa de desvaríos o conductas antisociales.

Entre las propuestas metodológicas más importantes se encuentra la de Carlos Escalante (2015) que abordó el estudio de la infancia partiendo de la producción editorial durante el siglo XIX. Planteó que las publicaciones periódicas permitieron un debate político e intelectual que se amplió a otros sectores sociales, entre ellos el de las niñas y los niños. Según Escalante la conformación de una cultura de lo impreso provocó que se tomara a la infancia como destinataria de un grupo de obras. Esto no sólo permitió visualizar a la infancia, sino que le otorgó un lugar importante en las preocupaciones de los médicos, higienistas, educadores y benefactores (p. 60).

Para Escalante, la cultura editorial constituye una importante vía para el análisis de la infancia, a través de las llamadas prácticas infantiles de lectura y escritura promovidas durante el Porfiriato (p. 160); porque uno de los principales supuestos es que los niños no fueron sujetos pasivos, sino agentes que vivían plenamente su cotidianidad (pp. 160-161). De ahí la importancia de que los historiadores procedan sin dejar de mirar las prácticas infantiles, pues estas permitirían revelar cómo fue el tránsito de lo público hacia lo privado desde las publicaciones periódicas (p. 161). La prensa, por tanto, significa una fuente importante si se quiere estudiar los procesos educativos fuera de la escuela, porque permiten entender que la niñez comenzó a cobrar mayor centralidad en la vida social de la época (p. 162).

La indagación desde nuevos caminos, a través de fuentes diversas que no se encuentren agrupadas o en un solo repositorio, advierte Escalante, se constituye en una perspectiva metodológica que deberá tomar en cuenta el historiador de la infancia. La fragmentación de la información es una condición al estudiar la infancia (p. 162). Además la prensa resulta clave si se quieren conocer aquellos valores que los editores comunicaban como: obediencia, docilidad, amor filiar, respeto, corrección de modales,

hábitos alimenticios adecuados, entre otros. Lo que podría indicar con facilidad el modelo que se quería implementar en la niñez del momento (p. 162).

También Para Escalante ya no basta inferir cómo fueron estos lectores infantiles, muchas veces categorizados por los historiadores como los pequeños lectorcitos, comúnmente escolarizados (p. 162). Por lo contrario, el campo del estudio sobre la infancia debe abarcar aspectos o dimensiones más profundas que solo podrían conocerse mediante la reconstrucción de los contextos de esos llamados lectores o posibles lectores (p. 162).

La postura de Escalante es interesante al plantear como un camino equivocado que el historiador siga empeñado en hallar la verdadera voz de la infancia del pasado en los pocos testimonios que ésta dejó. Por lo contrario, propone interesarse más por las fuentes que ellos mismos crearon para interpretar sus propias experiencias como agentes, esto equivale a rescatar no sólo esas fuentes, sino a realizar nuevas historias desde la perspectiva de los niños (p. 164). Es importante emplear nuevas formas más libres de interrogar las fuentes de la infancia, sin pensar que son limitados, porque las huellas que dejan los otros grupos sociales (adultos, viejos) también poseen los mismos problemas (p. 163). Entonces lo importante será cómo acercarse a los documentos de la infancia.

La metodología de Escalante propuso recuperar las llamadas *experiencias infantiles* porque revelan prácticas de lectura importantes que, a la vez, darían cuenta de los gustos y las aficiones de los niños y niñas lectores, así como de su creatividad frente a un impreso (p. 165). Y esto es importante debido a que también revelaban las formas de sus entornos familiares que iban más allá de los procesos estrictamente educativos de la época (p. 165).

Es importante resaltar aquí la idea de una conciencia colectiva que, según Escalante, tuvo en cuenta a la infancia, por lo que la tarea de los editores puede interpretarse como una colaboración a conformar un modelo moral cívico, a través de educar a los ciudadanos del futuro (p. 166). Importante me parece la propuesta conceptual de la llamada *infancia activa*, concepto que si bien lo han empleado otros investigadores, vale la pena considerarlo en los estudios sobre el pasado de la infancia. Aunque esta perspectiva enfrentará siempre el inconveniente de un mundo construido por y para los adultos.

No podrían dejarse de lado los importantes aportes teórico-metodológicos de Elena Albarrán (2012), Luz Elena Galván (2008), Claudia Agostoni (2015), Norma Ramos (2015), entre otros, que han ayudado a reorientar mejor la investigación sobre la infancia; sin embargo, la carencia de investigaciones en el contexto chiapaneco conllevan a subrayar la ingente necesidad de establecer un marco metodológico para estudiar la infancia de manera más profunda. Si bien la base teórica se encuentra en investigaciones europeas, como las contribuciones de Philippe Ariès, ahora, como lo expresamos en el artículo, es necesario reconocer que estos enfoques no son exhaustivos ni aplicables de manera directa al contexto chiapaneco.

Aún cuando el estudio de la infancia en el contexto chiapaneco sea un campo históricamente relegado, demanda una clarificación exhaustiva de su marco metodológico. Por eso es importante señalar que el artículo considera todos los aportes teóricos aquí señalados, aunque lo hace sin ceñirse exclusivamente a una teoría que, por consiguiente, determine su proceso metodológico. Contrariamente la intención es aprovechar las luces arrojadas en el estudio de la infancia y seguir enriqueciendo los paradigmas existentes, así como los procesos metodológicos que se tienen hasta ahora.

Una infancia reconocible (1850-1879)

El estudio histórico de la infancia resulta siempre un trabajo complejo debido a la escasa proyección de las niñas y los niños a través de las fuentes primarias que hoy tenemos a nuestra disposición. Además, porque durante la época en que vivieron prevaleció la mirada de los adultos, situación que muchas veces ocultó sus emociones, expresiones, temores, etcétera. No obstante esta condición, en el artículo se ha propuesto centrar la atención en las representaciones para explicar a la infancia, identificando aquellos valores o mitos que se presentaron en determinados espacios, pensamientos, hechos históricos, entre otros, que constituyen una conciencia colectiva, porque encierran opiniones, moralidades, etcétera. Por eso en las siguientes líneas se trató de reconstruir un panorama, partiendo de la referida vinculación al iniciar la transición del siglo XIX al XX. Por eso constituyen elementos que

son parte de las estructuras mentales y resultan dinámicas en contraste con la idea de que son inamovibles.

La relación de la infancia con la educación en Chiapas podría remitirse a mediados del siglo XIX, cuando surgió gracias a circunstancias político-económicas que colocaron a las niñas y los niños en el centro de la atención y del protagonismo social. Muchas veces la educación fue motivo de innumerables acontecimientos, aunque en otras claramente la propia infancia determinó el rumbo de la educación pública. Tal condición refuerza en los albores del artículo la idea de una niñez activa en contraste con la imagen de una infancia sin importancia o inexistente, tal como lo propuso Ariés (1992) al estudiarla en el antiguo régimen.

Es importante decir que la situación social en Chiapas, poco después de su federación a México, no fue la mejor debido a la presencia de guerras intestinas y de fenómenos como la vagancia que afectaban a la infancia. Un problema que desde 1827 orilló al gobernador José Diego Lara a establecer un reglamento para combatir a los llamados niños *mal entretenidos*. Este problema de dimensiones sociales permitió que las niñas y los niños se abrieran paso hasta llegar a la cúspide de los intereses sociales, concediéndoles un lugar relevante como indicadores del bienestar (Archivo Histórico de Chiapas, s.f., im. 766-780).

También la visión administrativa del gobierno promovió el interés sobre los niños y las niñas durante 1850, pues comenzó a mostrar mayores inquietudes debido a los recursos públicos implicados en la educación pública. Para el gobierno era necesario vigilar con recelo la inversión económica del Estado al tratar de instaurar la instrucción pública (*Guardia Nacional*, 19 de mayo de 1850). Tan sólo un año antes se había publicado una ley que permitía ejercer gastos para la instrucción primaria, por lo que era urgente comenzar a valorar los primeros resultados. Por eso la escuela se percibía como un ámbito muy ligado a la infancia, además la estrategia disciplinaria con la que fundaban sus prácticas se convirtió en un termómetro del proyecto político de reformar a los niños y niñas alejándolos de la vagancia.

Las visiones liberales también indicaban cierto dejo de preocupación por los infantes porque sus ideas se expresaron en los diarios locales, colocando a los niños y niñas como algo que estaba en constante riesgo. Por eso la instrucción pública se consideró una necesidad de primer orden (*El Guardia Nacional de Chiapas*, 25 de febrero de 1851). El discurso liberal entonces puso a la moralidad como resultado de la educación y esta como el vehículo para alcanzar la democracia. Más aún cuando en abril de 1852, el gobierno había decretado la facultad del gobierno para dirigir y arreglar la educación primaria, expidiendo sus reglamentos y demás providencias (*El Guardia Nacional de Chiapas*, 11 de marzo de 1851).

Sin embargo, fueron los problemas sociales de grandes magnitudes los que permitieron entender el papel de los niños y las niñas. Esto quedó evidenciado durante 1853 cuando un conflicto político sucedió entre la Iglesia y algunas comunidades indígenas en los Altos del estado, lo que involucró a un sector importante de niños y niñas. En aquel momento ocurrió que la Iglesia trataba de mantenerse como la principal institución encargada de la alfabetización de los infantes; sin embargo, con la aprobación de sus padres, estos se negaron a obedecer a los párrocos, quienes les exigían cumplir con los servicios gratuitos. Mientras tanto también se negaron a la educación religiosa, por eso los curas y párrocos se empeñaron en no perder el control sobre los niños y las niñas con el fin de garantizar una mano de obra gratuita.

Pero la politización de los adultos indígenas fue una clave para que se mantuvieran reacios a pagar las aportaciones económicas y permitieran las donaciones del trabajo infantil a favor de los párrocos. El asunto trascendió hasta a cúpula del gobierno estatal que no tuvo otra opción más que declararlo un problema de índole general durante 1854, al grado de que el gobierno de Nicolás Maldonado impidió a los maestros de primeras letras abrir escuelas en los pueblos de indios (Ortiz, 2003, pp. 149-150). La discordia suscitada por el control de los niños evidenció nuevas actitudes entre los infantes cuando entraron en contacto con la educación pública; no obstante, lo relevante había sido su negación a todo tipo de educación religiosa que les confería un carácter dinámico, incluso visto como una capacidad de grupo social.

La relevancia de los niños no podía ser menor porque su participación alcanzó actividades estratégicas que sucedían durante los momentos de crisis, tal como ocurría con la llegada de la langosta centroamericana a tierras chiapanecas. Cuando las mangas de langosta aparecían peligrosas en las regiones agrícolas, los niños y las niñas cumplían un rol específico en el combate contra la langosta, pues se encargaban de perseguirlas y ahuyentarlas. En los antiguos departamentos de Mezcalapa, Soconusco, Pichucalco, Chiapa y Tuxtla, por ejemplo, niñas y niños salían a los campos a espantar al insecto con ruidos de tambores y cohetes. Labor considerada fundamental para apartar a la langosta de los sembradíos de maíz, caña y frijol. En un periódico local se reportó que en Tuxtla Gutiérrez, recorrían hasta dos leguas para ahuyentar a la langosta voladora (*El Siglo Diez y Nueve*, 21 de junio de 1854).

Si la infancia estaba a menudo involucrada en los asuntos políticos de los adultos fue a causa de su condición siempre al centro de innumerable intereses cruzados, tanto de los padres de familia, como de la Iglesia y el Estado. Por eso resulta importante seguir de cerca estos intereses para identificar qué fuerzas, en el fondo, motivaron el interés por la infancia. Entre las principales explicaciones se ha planteado que los adultos veían a los infantes desde una perspectiva principalmente económica al considerarlos como una fuerza de trabajo compensatoria (Stearns, 2018, p. 5.). Contrario a lo que se ha pensado su participación no podría considerarse tan pacífica, pues muchas veces tuvieron que decidir entre sumarse a la vagancia o incorporarse a la emergente educación pública. Por eso, desde 1850 los infantes ya ocupaban un lugar importante en la sociedad chiapaneca.

Ahora bien, para poder entender esta condición es necesario recurrir a los rasgos que caracterizaron a la infancia chiapaneca, porque evidenciarían los indicios sobre su rol social y relación con la educación. Y es que durante el siglo XIX, la infancia chiapaneca tuvo una marcada connotación agrícola. La mayor parte de la población se hallaba en las zonas rurales y en las llamadas ciudades que fueron centros semiurbanos hasta antes de 1880. Esto supone un papel relevante de los niños y las niñas en las labores agrícolas, porque participaban económicamente en el sostén familiar.

Debido a su participación en actividades económicas, algunos estudios historiográficos muestran cómo los padres también empleaban diversas estrategias con fines económicos. Estas sirvieron, por ejemplo, para regular el número de niños y niñas que nacían o bien para garantizar el control sobre ellos. Muchas veces las estrategias ocurrieron en el marco de acuerdos simbólicos con los infantes, lo que no puede limitarse a un asunto de natural obediencia hacia los padres de familia, pues éstos se valían de toda clase de pericias para mantener el control sobre ellos. Otro ejemplo de esto fue la ampliación de lactancia en los niños que permitió regular la procreación con fines económicos y para una mejor planificación sobre la disposición del trabajo de los niños y niñas (Stearns, 2018, p. 6).

Un rasgo importante también fue la existencia de una vida caracterizada por la confluencia de mecanismos de control, acuerdos y pedagogías del miedo, propio de las sociedades agrícolas. En estas los padres ejercían influencia sobre la infancia por distintos mecanismos como las creencias, los cuentos, los espantos, las leyendas, entre otras, para reforzar la obediencia de los niños y niñas. Cuando me refiero a una especie de pedagogía del miedo es porque se fomentaba según las necesidades del contexto sociocultural, aunque tendían a endurecerse de acuerdo con el género de los infantes, por ejemplo, para reducir la mortalidad o controlar la sexualidad de las niñas (Stearns, 2018, p. 7). De esta manera emergieron diversas historias regionales exaltando la figura de monstruos que acababan con la vida entre los bosques y parajes.

La pedagogía del miedo se recrudeció con las condiciones halladas en la mayoría de las regiones de Chiapas, cuando a finales del siglo XIX la vagancia se había arraigado permanentemente sobre la infancia, condición desaprobada por los adultos porque era contraria a la producción económica. De ahí la proliferación de innumerables historias sobre seres malignos arraigados en la cultura decimonónica, como la de un puerco que aparecía en los bosques con actitud *desenfrenada* para matar a cualquiera que se lo encontrara. Idea que dio vida al mítico relato de la *cocha desenfrenada* en el siglo XX (*cocha* por un regionalismo referido al femenino del puerco). Pero, cuya única intención era ofrecer una especie de temor que evitara la proliferación de la vagancia entre los infantes. De igual manera

ocurrió con los llamados hombres lobos, que capitalizaron un viejo temor a través del cual pretendían reducir la vagancia en los parajes y las mordidas de los animales hidrófobos.

Era una realidad de aquel momento que los niños ocupaban un lugar importante en las decisiones de los adultos, aunque también fueron motivo de innumerables abusos o maltratos. Lo que no significa la ausencia total de amor o cuidado, sino una escasa función efectiva hacia los infantes. Quizás esa fue la escena común que caracterizó a las familias en el siglo XIX chiapaneco, quienes dejaron en la población una curiosidad insignificante sobre el recuerdo de la infancia (Ariès, 1992).

Durante el conflicto entre la Iglesia y los indígenas, que revivía amargos momentos de la pasada etapa colonial, los niños y las niñas tomaron parte en las formas de resistencia y de protestar de los adultos contra los gobiernos, aunque también es cierto que esto fue para protegerlos de los terribles castigos durante la labor alfabetizadora de la Iglesia.

A pesar de su capacidad para integrarse al mundo de los adultos, los infantes estaban permanentemente rodeados de violencias simbólicas y físicas que podían perpetuar estereotipos, pero también potenciar acuerdos o decisiones complejas. Como ocurrió durante 1861 en San Cristóbal cuando los niños y niñas se negaron a ser bautizados, pues los indígenas exigieron la destitución de párrocos e incluso retirándoles el derecho a realizar bautismos, matrimonios y confesiones, para lo cual el maestro fue obligado a hacerlos (Ortiz, 2003, p. 160). De igual manera ocurrió en Bachajón donde hubo una alianza entre los indígenas y el maestro para destituir al párroco Manuel Nicanor Gutiérrez. Tales situaciones debieron colocar a los niños y niñas en situaciones adversas o contrarias a figuras de mucha autoridad para ellos. Aún así hubo una mancomunidad con los adultos que era política e involucraba la infancia (Ortiz, 2003, p. 185).

No sólo la condición de verlos como fuerza de trabajo promovió el interés social sobre ellos, sino que, también, hubo una temprana conceptualización de la niñez, en uso desde 1861 (De P., 1862, pp. 6-7). Esto constituyó una ventaja para la proyección e identificación de la infancia chiapaneca, porque significó la vía para la diferenciación con respecto a la juventud que englobaba a los niños mayores de 15 años. La conceptualización era necesaria para tener claridad acerca de qué significaba la infancia,

más aún si se requería para controlarla. Una tarea que muy pronto involucró al Estado como uno de los principales interesados en disputarse la dirección del niño.

Fue precisamente en el terreno de la educación donde el Estado aportó mayor carga de contenido para conceptualizar la infancia, lo que hizo valiéndose del vínculo con la educación. Así, el Estado se involucró para tratar de afianzar un mayor control sobre la infancia que durante mucho tiempo había estado en manos del clero. Mientras la Iglesia quiso formar a los niños bajo una concepción religiosa, el Estado intentaba formarlos para actuar en el mundo (De P., 1862, pp. 6-7). Por eso fue uno de los principales responsables de conceptualizar la niñez, principalmente con un contenido ligado a la educación.

Hubo incluso desde 1869 nuevos conceptos que nutrieron la importancia de la infancia, por ejemplo, el de *niños de pueblo*, con el cual se referían a los infantes. Este concepto sirvió para identificar a los niños y niñas que estudiaban bajo la educación municipal y fue aplicado principalmente para los varones, pues las niñas no formaban parte de esta denominación machista en un principio (Sandoval, 1868). Es innegable la connotación de inferioridad o desamparo que el término tuvo, aunque también expresaba la idea del Estado como un patriarca.

Conforme emergieron más términos para referirse a la infancia, fueron comunes las evidencias de una conceptualización cada vez más profunda, porque la niñez implicó también la dimensión generacional (Sandoval, 1868). Después de la mitad del siglo XIX, la referencia hacia las niñas y los niños comenzó a relacionarlos con la idea de una *generación* entera, porque a menudo se les proyectaba hacia el futuro. La constitución de *ayuntamientos escolares* en las escuelas públicas y los juegos que emulaban las discusiones de los cabildos municipales, dejaron ver los deseos de los infantes por incidir en ese futuro donde se veían como los próximos gobernantes. Así, la idea de la niñez puso al descubierto aspectos que alcanzaban incluso a los adultos, porque se pensaban que los niños podían convertirse en sostenes de una ancianidad dichosa y sólo realizable si se conquistaban los frutos morales de “la buena educación” (Sandoval, 1868, p. 15).

Los rasgos con los que la sociedad dotaba a los niños y las niñas, fue materializándose rápidamente en una importante figura social sobre la que habría de preocuparse; sin embargo, al vincularla con la educación su relevancia se exacerbó aún más. Cada vez que algún asunto aparecía en el marco de la educación se fortalecía el vínculo con la infancia, por eso hablar de niños y niñas significó hablar de educación.

Las escuelas constituyeron espacios públicos donde las dinámicas escolares otorgaron mayor notoriedad a los niños y las niñas, pues se instauraron los sistemas de premios como pequeñas prácticas democráticas. El deseo de una infancia estudiosa había provocado la instauración de la estrategia de los premios, pero, también, incorporó a la conceptualización de la niñez la idea de los *hijos del pueblo* como los desheredados; niños que, por la mala suerte de sus padres pobres vivían en la ignorancia (Sandoval, 1868, p. 14). Esto reforzó aún más el vínculo entre la infancia y la educación. Si bien la escuela configuró un espacio público donde se ensayaban las mejores formas de control sobre los niños y las niñas, también es cierto que vivió sus propias contradicciones. Por un lado, la escuela exacerbaba el control sobre los niños a través de castigos y esquemas sumamente rígidos de instrucción, pero, por otro, también era donde aprendían a reconocer aspectos, figuras, experiencias, conceptos o conocimientos más esenciales, que permitirían su desarrollo. La imagen de la madre, por ejemplo, que durante mucho tiempo había permanecido separada de los hijos, adquirió mayor importancia en los periódicos gracias a la infancia. Los diarios de la época comenzaron a visibilizar el papel de la madre como una maestra para los niños y niñas y así se fue plasmando una imagen más integral de la familia. Tal idea ganó terreno y favoreció el vínculo de la educación con la infancia, porque generó la necesidad de un magisterio amoroso ante el cuidado de los estudiantes y de la madre como una especie de maestra capaz de inculcar en el infante las primeras nociones sobre la divinidad o los deberes (*La Brújula, periódico*, 7 de octubre 1870).

La vida de los infantes chiapanecos estuvo influida por las prácticas de la sociedad agrícola, que se caracterizaron por tener más posibilidades para el crecimiento poblacional, aunque acompañado de peligrosas tasas de muerte infantil (Stearns, 2018, p. 5). Los trabajos del historiador Julio Contreras

muestran cómo las enfermedades diarreicas consumieron principalmente la vida de las niñas y los niños menores de edad (Contreras, 2011). Aún así las descripciones de la época plantean la existencia de una infancia que ayudaba en los campos agrícolas o en oficios artesanales. Por eso constituían una extraordinaria fuente de trabajo compensatoria que favorecía la economía familiar.

En Chiapas existieron múltiples oficios artesanales en los que participaban niños y niñas de corta edad, así como trabajos más especializados que abarcaban un número significativo de infantes, como fue el oficio de los *tamemes*. Este consistía en cargar sobre las espaldas todo tipo de productos agrícolas que se trasladaban por veredas montañosas hacia diferentes puntos. Fue un trabajo muy practicado por niños indígenas provenientes de lugares como Copainalá, Coapilla, Tecpatán y Ocoatepec, cuyas edades rondaban de los 9 hasta los 17 años, cuya importancia crecería hasta 1900 cuando su número llegó a 500. Sin el servicio ofrecido por los niños y adultos *tamemes* el comercio decimonónico en la región zoque no habría prosperado.

Al llegar la década de 1870, la vagancia permaneció como uno de los principales problemas sociales que afectaban a la infancia, pero pronto se sumaron la embriaguez y la prostitución como fenómenos de igual preocupación. Las respuestas no se hicieron esperar entre la sociedad intelectual y los periódicos ofrecieron las primeras explicaciones al decir que el contacto de los infantes con los jóvenes más grandes escapaba del control de los padres. Por eso los billares, gallerías, prostíbulos o cantinas se consideraron lugares nocivos para los niños varones, principalmente.

Algunos estudios señalan que el acceso a la educación comenzó a marcar una distinción hacia los niños y las niñas, pues con la idea de que la alfabetización moralizaba, hubo cierta preferencia por aquellos que podían comportarse de manera bastante adulta (Stearns, 2018, p. 10). Igual ocurría con aquellos niños que lograban continuar con sus estudios y aprendían a leer y escribir, las prácticas infantiles de escritura y lectura les posibilitaron formas de inserción laboral (Escalante, 2015, p. 172). En una nota periodística se describió la condición de la infancia como niños y niñas mayoritariamente pobres que debían trabajar para auxiliar en la economía de sus casas. Se les retrataba ocupados todo el día en sus labores, lo cual no les permitía asistir a las escuelas y quienes no estudiaban eran enviados

a aprender un oficio, porque el trabajo alejaba de la vagancia. De ahí que se crearan escuelas nocturnas, mostrando una vez más que las necesidades de la infancia no sólo estaban bien observadas, sino que influyeron en las acciones gubernamentales. Además, el Estado promovió la idea de una infancia necesitada de un gobierno paternal, al menos para que aprendieran a leer, escribir y algo de aritmética. Por eso en el argot de las notas periodísticas se utilizó la denominación de niños proletarios. Quienes impulsaban estas ideas llamaron a la infancia *los niños proletarios*, cuya condición llevó a los gobiernos a formular iniciativas para crear escuelas nocturnas. Estas tenían la intención de respetar los vestidos tradicionales cuya existencia era solo para niños pobres. Muchas veces esa propuesta sirvió para pedir subvenciones públicas a favor de la infancia desprotegida (*La Brújula*, 30 de diciembre de 1870).

Hay que tomar en cuenta que la vida en Chiapas no fue del todo sencilla durante el siglo XIX, debido a la necesidad en los infantes de trabajar a temprana edad, de la existencia de enfermedades focalizadas en la niñez o los vicios como el alcoholismo, la vagancia y la prostitución. Eso explica lo difícil que resultaba desarrollar el apego en los niños debido a la incertidumbre de su supervivencia, un patrón básico de la infancia chiapaneca como parte de la sociedad agrícola. Por eso la historia de la infancia chiapaneca implica un proceso de movilización de los niños y las niñas, de las zonas de trabajo hacia las escuelas. En consecuencia, la infancia pasó de una responsabilidad primaria de contribuir con la economía familiar, a la responsabilidad de ser educada para la vida en la sociedad moderna (Stearns, 2018, p. 16). Tal desplazamiento no acabó con el trabajo infantil, sino que en los centros urbanos promovió la importancia de la educación porque el comercio requería de una mano de obra más alfabetizada (Stearns, 2018, p. 15). Esta condición asoció todavía más a la educación con la infancia hasta ligarlos temporal, espacial y ciudadanamente, pues la legislación obligaba a asistir a las escuelas para educarse.

La infancia chiapaneca puede entonces caracterizarse como una población activa, concepto que si bien lo han propuesto otros estudiosos, vale la pena considerarlo en las interpretaciones sobre el pasado de la infancia chiapaneca (Escalante, 2015). Como quiera que haya ocurrido, el trato hacia los

niños y niñas era poco sentimental e intentaba matizar los juegos y juguetes para, en cambio, aprender algún oficio, montar a caballo o usar armas para cazar. Esto fue una característica del trato hacia la infancia chiapaneca. Por eso era muy común ver a los niños pequeños enrolaste en actividades más complejas o incluso lascivas, tal como ocurrió con las niñas que se prostituían (Martínez & Castillejos, 2016). Hay que recordar como Tapachula, en este tiempo, ya se había convertido en el principal corredor de la prostitución, por el que se vieron involucrados las niñas menores de edad. A pesar del trato poco sensible hacia los niños, el siglo XIX fue testigo de una transición más amorosa en la atención a los infantes (Stearns, 2018, p. 20).

A pesar de que la educación pública trató de acercar el mayor número de niños y niñas a las escuelas, el trabajo de los infantes también los había colocado en condición de trabajadores sirvientes. Muchos intelectuales denunciaron que la infancia vivía en un entorno de esclavitud, pues al ser la población mayoritariamente rural en Chiapas, las labores como sirvientes domésticos eran muy comunes en las fincas rústicas y ranchos. Esta forma de trabajo dio paso a diversas denuncias públicas porque se creía que laceraba la dignidad humana (*El espíritu del siglo*, s.f., 1873). Y es que el sistema económico en las fincas rústicas los mantenía atrapados con deudas que los mozos adultos (sus padres) habían adquirido con los finqueros o hacendados, manteniéndose atados hasta el pago de la deuda. La educación tuvo también la intención de modificar ese inevitable camino de la vida para los niños y niñas que, paradójicamente, podía nacer endeudados. El problema era más grave porque los peones o mozos en deuda solían vender a sus hijos o hijas, por lo que se incrementó la probabilidad de abusos sexuales y violaciones bajo un trastornado derecho de pernada (Martínez & Castillejos, 2016).

El gobierno no detuvo su interés en dirigir de mejor manera la vida de la infancia, chiapaneca por eso durante 1873 comenzó a perfeccionar su sistema estadístico, teniendo como una de sus principales preocupaciones la de contabilizar el número de infantes. El registro civil sufría el constante retraso para que los niños nacidos se registraran con prontitud, lo cual no permitía conocer plenamente el número de niños y niñas. Hasta 1877 el gobierno dio a conocer que en la entidad existía alrededor de 5,956 jóvenes aptos para la enseñanza y 5,396 sin recibir educación, de una población total de 29,783.

Posiblemente el número de vagos se hallaba incluidos en la población que no recibía la instrucción y entre la población total; dimensionándose en ese momento como grupo etario de interés.

Los esfuerzos estadísticos permitieron impulsar algunas acciones emergentes para acabar con la vagancia, alcoholismo y prostitución en la niñez. El resultado fue que desde octubre de 1877 se obligó a los padres de familia a mandar a los hijos menores de 14 años a la escuela, so pretexto de hacerlos pagar una pena económica en caso de omisión. Esta estrategia se endureció en todos los ayuntamientos y los jefes de cuartel realizaron constantes búsquedas de niños que no asistían a las escuelas (Jimeno & Domínguez, 2015, pp. 346-347).

Tal parece que, antes de 1878 la educación se tornó en un espacio de experimentación de nuevas técnicas de control como lo ha propuesto Michel Foucault, así como lugares para la formación política. De hecho, algunas escuelas funcionaron bajo lemas e ideologías políticas, como la llamada Escuela roja en contra del fanatismo religioso. Por eso la educación ayudó a promover ciertas ideas políticas en los niños y las niñas, a través de un contacto con nuevos métodos más allá de las tradicionales cartillas Lancasteriana y del Padre Ripalda (*El espíritu del siglo*, 5 de diciembre de 1874). Todo lo cual se hacía a favor de las virtudes cívicas. Fue más adelante cuando la vinculación entre la infancia y la educación quedó mucho más visible, mientras tanto, las instituciones y la política de gobierno parecieron centrar la atención en la niñez.

Los hechos entre 1879-1910: cuerpos, escuela e identidades de la infancia

Se ha visto que la importancia de los niños y las niñas estuvo presente en muchos ámbitos de la vida común; sin embargo después de 1879 nuevas iniciativas, así como hechos irán consolidando nuevas acciones en favor de la infancia. Estas incidieron en la vida de los infantes y, principalmente, en la modificación de su cuerpo, valores, ideas, actitudes, entre otras.

En el informe de gobierno de 1885, ya se hablaba de derechos individuales enfocados a los niños y niñas, lo que hizo colocar el acento en su bienestar, así como las obligaciones de las instituciones públicas encaminadas hacia la conservación social (Fenner, 2010, img.:10: 010). Con la responsabilidad cada vez mayor del Estado sobre el derecho a la educación, se hizo énfasis en la importancia de que

los infantes no carecieran de los medios indispensables para asistir a las escuelas (Fenner, 2010, img.: 30: 030). Así se implementaron iniciativas que tendían a favorecerla, por ejemplo, la disposición de que los finqueros crearan escuelas nocturnas o dominicales, cuando no existían escuelas públicas colindantes (Fenner, 2010, img.: 31:031). De eliminar las prácticas violentas mediante la creación de reglamentos y un cuerpo de inspectores educativos. Esto dejó en evidencia cómo las necesidades de la infancia eran perfectamente visibles para el gobierno.

Mientras tanto la educación se consolidó como un aspecto inherente a la vida de los niños y las niñas, tanto que el discurso gráfico en los periódicos y los libros evidenció el tipo de niñez que se anhelaba (Del Castillo, 2003, p. 7). Las imágenes de niños y niñas aumentaron, expuestos en diferentes facetas o circunstancias. El resultado fue la creación de una identidad que los diferenciaba de los demás grupos sociales (Del Castillo, 2003, pp. 9-10). Principalmente para atender el preocupante incremento que al iniciar la década de 1880 se dio con el alcoholismo, vicio que atrapaba tanto a niños, niñas, como a jóvenes, adultos y ancianos. Cada clase merecía de un tratamiento diferente ante el peligro del vicio.

Hacia 1881, la situación en el estado obligó a las autoridades a colocar la mirada en la educación incorporando en las escuelas a los médicos escolares como nuevas figuras capaces de incidir en el pensamiento de los niños y niñas. Poco a poco comenzó a desarrollarse una mirada más higienizadora en torno a los niños y niñas (Del Castillo, 2003, p. 3). La mirada de los higienistas y médicos se afianzó en los análisis en torno al cuerpo infantil, por tanto se tuvo la idea de que cualquier análisis sobre los niños resultaría benéfico: “Los médicos reconstruyeron y recodificaron los cuerpos infantiles, dotándolos de nuevos contenidos y significados” (Del Castillo, 2003, p. 5).

Otras acciones permiten asegurar que los niños estuvieron bajo un cuidado y vigilancia excesivos, materializados en la normativa estatal, como ocurrió en el *Reglamento de Policía y Buen gobierno*, expedido por Miguel Utrilla, que prohibió a los niños y las niñas vagar por las calles y los parajes públicos, además de evitar que se entregaran a los juegos prohibidos. Una medida que involucró principalmente en los padres y tutores quienes podían ser sancionados económicamente (Fenner,

2010, img.: 018:078). También se previó el castigo a los dueños de billares, cantinas y establecimientos de lidia de gallos, que consintieran la presencia de los niños considerados los *hijos de dominio*.

A consecuencia de la ociosidad y la embriaguez, que alcanzaron niveles inimaginados, la reacción del gobierno durante 1883 se centró en iniciativas para el fomento y las obras públicas. Lo relevante es que estas tomaron como referente a la infancia, porque las mejoras materiales incluían la construcción de paseos, teatros, etcétera y tenían la intención de ofrecer a los niños y las niñas espacios más sanos y salubres. Las autoridades pensaban que la infraestructura era también capaz de dulcificar el carácter de los niños para “despertar en el alma generosos sentimientos” (Fenner, 2010, img.: 037:034).

Podría decirse que el enfoque social del Estado favoreció a la niñez chiapaneca, porque las nacientes instituciones gubernamentales dejaron atrás la naturaleza bélica de principios del siglo XIX, para convertirse en instituciones enfocadas hacia la familia: hospitales, escuelas, estadística y cárceles. Durante 1883 el gobierno construyó diversos hospitales, casas de asilo para niños mendigos, orfanatos y hospicios para la niñez desvalida, casas de maternidad, cunas para los recién nacidos, entre otros establecimientos que se consideraron en el orden de la naciente beneficencia pública (Fenner, 2010, img.: 059:054).

Según los más acreditados estadistas del momento en Chiapas el número de niños y niñas en aptitud de concurrir a las escuelas ascendía a 48,800, de los cuales 4,756 se hallaban en algún ramo educativo y 44,044 se consideraron sumidos en la ignorancia (Fenner, 2010, img.: 088:081). Desde cualquier punto de vista, la educación se tomó como la principal vía para la transformación de la infancia. Idea que claramente se rescata en los periódicos de la época, donde se proyectó la noción de una nueva infancia construida a través de la educación pública.

Esto puso en evidencia la existencia, inclusive, de varias infancias divididas entre clases indígena y pobre, consideradas en la barbarie y aquella infancia en la que se hallaban los niños mestizos. Distinción que permitió proponer, desde los medios periodísticos, “una fusión de razas” (*El hijo del pueblo*, 31 de octubre 1889). Y es que las visiones racistas identificaban diversas infancias, pero a la niñez indígena le atribuían específicamente una mala situación.

El papel de los periódicos en esta etapa fue indispensable para conocer de cerca algunas condiciones con las que tenían que vivir los niños y las niñas. De hecho, en los periódicos locales se planteaban problemas, preguntas, juegos, incluso soluciones didácticas que se relacionaban con la educación (Escalante, 2015, p. 165). La interacción de los niños con la prensa escrita, amén de ser un indicador de su importancia, también clarificaba el vínculo con la educación. Esto es porque la prensa documentó varios casos de niños que respondían a las actividades de conocimientos propuestas en los periódicos, adivinanzas o también cuando enviaban sus propias actividades de lógica o didácticas. Aspectos que si bien no son generalizables, sí permiten ver la existencia de las experiencias infantiles (Escalante, 2015, p. 165). Estas muestran que la educación jugó un papel importante en la vida cotidiana de la infancia chiapaneca.

Las experiencias infantiles asociadas con los diarios o periódicos revelan prácticas de lectura importantes que, a la vez, dan cuenta de los gustos y las aficiones que tuvieron los niños y las niñas que aprendían a leer y escribir (Escalante, 2015, p. 165). Y esto también revelaba características de los entornos que iban más allá de los procesos estrictamente educativos de la época.

A nivel nacional aparecieron en mayor número los periódicos infantiles y con mucha mayor distribución geográfica en el país, por eso hubo un desarrollo del pensamiento pedagógico que colocó a los niños y niñas al centro de la atención. La prensa siguió las preocupaciones sobre los niños y niñas, como una de sus inquietudes centrales, resaltando muchas iniciativas que, pensadas para la infancia, fueron de ordenamiento general. Como ocurrió en 1896 cuando se difundió en los medios el *Reglamento Interior para las Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria*, el cual justificó la llamada disciplina en las escuelas, mediante la cual se lograría la educación física, la educación intelectual y la educación moral (Villalpando, Quiroz, 2007, p. 72).

Durante la última década del siglo XIX, los reglamentos se incrementaron no sólo para promover un sentido de civilidad en los niños y las niñas, también comenzó a predominar la visión higiénica. La mala conducta o los actos inmorales graves del estudiante fueron considerados una enfermedad, por ejemplo. Entonces la escuela comenzó a reducir los castigos corporales hacia los niños y las niñas, al

considerar la idea un cuerpo enfermo que, en lugar de sufrimiento, merecía una cura. Hay que tomar en cuenta la permanente preocupación por el rumbo que muchos jóvenes tomaban desde muy chicos, encaminándose a la vagancia. Al iniciar 1900, por ejemplo, la estadística estatal mostró que de los 1,081 personas que delinquieron 128 eran menores de edad (Fenner, 2010, imgs.:16:1905 RP 016-17:1905 RP 017), es decir, representaron el 11.85% en la participación de los delitos, un dato preocupante. Para el gobierno las acciones delictivas eran significativas porque se relacionaban con los 300 vagabundos que estaban involucrados en los delitos. Esto preocupó a las autoridades quienes ya exigían una mejor legislación penal, así como organizar los trabajos estadísticos con la finalidad de obtener mejores reformas sociales (Fenner, 2010, img.:17:1905 RP 017).

Es innegable que el control del cuerpo, a través de la escuela se agudizó al iniciar el siglo XX con un conjunto de prohibiciones que afectaron a la infancia. Era común la existencia de espacios reservados en los periódicos locales para denunciar las llamadas malas prácticas de los niños y las niñas. El gobierno endureció la prohibición de los juegos vulgares vigilando las aceras de las calles y evitando la aglomeración de infantes. Fue en esta etapa cuando la figura del gendarme o también llamado *canias* proliferó con un sentido negativo para la infancia, porque a menudo fue el encargado de vigilar a los niños y las niñas. Frente a esto la infancia no se quedó inmóvil y reaccionó escondiendo sus juegos, aunque desafiando a la vez a la autoridad, porque el juego de canicas proliferó. El gobierno consideró ese juego como vulgar y pernicioso porque fue catalogado al alcanzar dimensiones como las de una plaga (*El Clavel Rojo*, 22 de diciembre de 1901).

Una actitud de recelo y estricta vigilancia que se trasladó hacia las escuelas, porque la vigilancia también se incrementó. En 1902 el gobierno conformó un Consejo Superior de Vigilancia, organismo que orientó las tareas de los inspectores escolares (Fenner, 2010, img.:1:1901). Es importante resaltar que la labor de los inspectores no se limitó al ámbito meramente escolar, sino que lo traspasaba porque tenía la facultad para denunciar malos comportamientos o situaciones fuera del entorno áulico.

Como la asistencia a la escuela permaneció siendo una de las principales actividades del Estado, pronto provocó un choque con la cultura infantil mayoritariamente rural, pues consideraban

desfavorable cuando los niños y niñas vivían aislados en las montañas. Puede decirse que había un rechazo a la condición de ruralidad en la infancia, lo cual se debía a las ideas de modernidad y de urbanismo que al final del siglo XIX configuraron un tipo especial de infante. Esto se expresó en prohibiciones hacia los niños y las niñas para que anduvieran descalzos o vistieran sin pantalón. Por tal razón se puso el énfasis en iniciativas reformadoras como la Escuela regional, cuya función sería modificar sus prácticas culturales (Fenner, 2010, img.: 06: 1902 RP 006).

Si bien el Estado, a través de la escuela, recrudesció el control sobre la infancia chiapaneca, no dejó de reconocer su participación en los asuntos sociales. Tal como ocurrió con la propagación de la vacuna, pues los niños y las niñas fueron los principales vehículos para pasar, de brazo en brazo, los anticuerpos contra la viruela. La relación directa entre la niñez, higiene y salubridad pública, también se debía a que los infantes eran el grupo etario más numeroso. Esto pasó a constituir un aspecto siempre noticioso y comunicable desde los informes de gobierno (Fenner, 2010, img.: 07:1903 RP 007).

Durante la primera década del siglo XX, la importancia sobre la infancia permaneció, aún cuando la vigilancia sobre ellos se exacerbaba; sin embargo, la escuela tan afable como rigurosa, incorporó nuevas prácticas que incidieron en la infancia chiapaneca. El gobierno, por su parte impulsó la realización de las fiestas escolares para estimular a los niños y las niñas, acción que permitió visibilizar y resaltar formalmente su existencia, porque en estas se repartían diplomas y medallas a los más provechosos (Fenner, 2010, img.:11 1908 RR 0011). Esta acción tuvo resultado inmediatos porque en adelante se modificó el calendario escolar (que se aplicaría en 1911), de tal manera que los niños tuvieran el periodo vacacional en épocas menos aptas para el estudio y el trabajo (Fenner, 2010, img.: 13: 1909 RR 013). Incluso durante 1909 se instauraron como práctica educativa los reconocimientos bimestrales a los niños con mejores conducta y los más aplicados y puntuales para llegar a sus clases (Fenner, 2010, img.:13: 1909 RR 013). Esto significó dentro de la institución educativa un cambio en las condiciones escolares, con la intención de mejorar la práctica educativa, pero también para garantizar las condiciones de desarrollo de una infancia en el camino hacia la escuela moderna.

CONCLUSIONES

A través de este ejercicio de reconstrucción e interpretación histórica, vale la pena hacer tres puntualizaciones que me parecen esenciales, ya sea porque definen de mejor manera la infancia chiapaneca o por su significado para los estudios futuros. En primer punto es en torno a la condición activa de la infancia en las actividades económicas, en primer lugar, y políticas en segundo. Idea que, mientras surgen nuevas investigaciones en este terreno, ha ayudado a aclar momentáneamente la imposibilidad de estudiar la infancia chiapaneca a la luz de una renombrada inactividad o desinterés hacia ella por parte de los adultos.

Contrariamente, fue su visible valor dentro de la sociedad lo que convirtió a los niños y las niñas en un grupo activo capaz de incidir en las decisiones importantes sobre la vida decimonónica. Por tanto, la perspectiva de una infancia dominada, supeditada e incluso maltratada por los adultos requiere de una nueva interpretación debido a que, contrariamente, ha mostrado la capacidad de provocar cambios en las prácticas sociales del momento. Muchos de los cuales pusieron el mundo de los adultos bajo dinámicas diversas.

El segundo punto es acerca de la relación con la educación, porque esta última encontró en la infancia una vía para su funcionalidad y si bien formó parte de los proyectos del Estado, su consolidación desde 1870 fue gracias al vínculo con los niños y las niñas. Con esta visión, no resulta exagerado pensar que el ramo de la educación fue una vía para proyectar la participación social de la infancia. Y aunque esta, aparentemente, estaba supeditada a la educación fueron sus necesidades, temores, conflictos, amenazas o éxitos, etcétera, de los niños y las niñas, lo que justificó su existencia como hasta ahora. Por eso hablar de educación en el siglo XIX equivale a hablar de la infancia y quizás sea esta la clave para seguir hallando sus rasgos más importantes. Esto ofrecería una clave para entender el papel de la infancia hasta nuestros días.

El tercer punto es el significado que para la investigación de la infancia, tiene la transición del siglo XIX al XX. Un espacio temporal en el que es posible hallar con mayor facilidad el rastro de los niños y las niñas. Los fenómenos sociales que afectaron directamente a la infancia merecen de una perspectiva

histórica centrada en entender las preocupaciones del momento y con ello una conexión explicativa de la infancia con el futuro chiapaneco; lo que implicará nuevos esquemas de investigación histórica en torno a las prácticas infantiles, los imaginarios de la infancia, sus experiencias, actividades, significados, etcétera, en el marco de un posible regreso a la historia de las mentalidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archivo Histórico de Chiapas, . (s.f.). *Biblioteca Manuel Orozco y Benna*. México: Dirección de Estudios Históricos.

Ariès , P. (1992). *El niño y la vida familiar en el antiguo régimen*. Colombia: Taurus.

Bloch, M. (1993). *Apología para la historia o el oficio de historiador*. México: FCE.

Contreras, Utrera, J. (2011). *Entre la insalubridad y la higiene*. Tuxtla Gutiérrez: CONECULTA/Benémrita Univesidad Autónoma de Puebla, COCYTECH.

De Certeau, M. (1974). La operación histórica. En J. Le Goff, & P. Nora, *Hacer la historia* (Vol. 1, págs. 15-54). PARIS: LAIA. Recuperado el 06 de noviembre de 2025, de <https://dn720001.ca.archive.org/0/items/le-goff-nora-eds.-hacer-la-historia.-vol.-i.-nuevos-problemas-ocr-1984/Le%20Goff%20%26%20Nora%20%28eds.%29%20-%20Hacer%20la%20historia.%20Vol.%20I.%20Nuevos%20problemas%20%5Bocr%5D%20%5B1984%5D.pdf>

De P., González, A. (1862). *Memoria de la Junta directiva de enseñanza pública. Sobre el eestado que guarda este ramo en el fin de año de 1861*. Guadalajara: Tipografía del gobierno.

Escalante, Fernández, C. (2015). Producciones infantiles escritas en México 1880-1940. *4tas Jornadas de Estudios sobre la Infancia*, (págs. 160-177). Buenos Aires. Obtenido de <https://www.aacademica.org/4jornadasinfancia/25.pdf>

Fenner, J. (2010). *Memorias e Informes de los Gobernadores de Chiapas 1826-1951*. Tuxtla Gutiérrez: PROIMMSE. doi: <https://doi.org/10.22201/cimsur.9786070205217e.2010>

Fontana, J. (1982). *Historia. Análisis del pasado y proyeto social*. Barcelona: Grijalbo.

- Jimeno, Esponda, V. M., & Domínguez, Díaz, M. E. (2015). *Entremés histórico del siglo XIX, 1871-1880: Documentos inéditos del Archivo Histórico municipal de San Critóbal de las Casas*. Tuxtla, Gutiérrez: CONECULTA.
- Martínez, Muñoz, S. F. (2000). El concepto de heurística: de las explicaciones en las ciencias naturales a la epistemología. En A. Velasco, Gómez, *El concepto de heurística en las ciencias y las humanidades* (págs. 38-57). México: Siglo XXI. Recuperado el 04 de noviembre de 2025, de <https://www.filosoficas.unam.mx/~sfmar/publicaciones/MARTINEZ%202000%20El%20concepto%20de%20heuristica%201.pdf>
- Martínez, Ruiz, Ó. J., & Castillejos, González, X. (2016). La Prostitución en Chiapas: Breve historia -de 1850 a a935-. *Salud en Chiapas*, 166-176.
- N., Stearns , P. (2018). Historia de la infancia. En M. A. Irarrazaval, M., & F. Prieto, Tagle , *Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAC* (págs. 1-35). Ginebra: Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones. Recuperado el 21 de octubre de 2025, de <https://iacapap.org/Resources/Persistent/4f232f50e77d4f21f6b2a91f0992f394823c8945/J.9-Historia-Infancia-Spanish-2018.pdf>
- Ortega, Noriega, S. (1999). Introducción a la historia de las mentalidades. En *El historiador frente a la historia* (págs. 105-114). México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Históricas. Recuperado el 07 de noviembre de 2025, de https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/279a/corrientes_historiograficas.html
- Ortiz, Herrera, R. (2003). *Pueblos indios, Iglesia católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901)*. Tuxtla Gutiérrez: CONECULTA.
- Padilla, A. (2022). Representaciones de la infancia en México en el siglo XIX. *Inventio*, 4(7), 29-39. doi : <https://orcid.org/0000-0001-6411-6473>

- Pont, Vidal, J. (2019). Heuristics and social systems. Notes for observation of second order. *SOCIOLOGÍA Y TECNOCIENCIA*, 9(2), 50-76. doi:10.24197/st.2.2019.50-76
- Ricoeur, P. (2000). Narratividad, fenomenología y hermenéutica. *Analisi*(25), 189-207.
- Rodríguez, Yoanka, R., & García, Leyva, M. (2014). Estudio histórico de la violencia escolar. *Revista Científico-Metodológica*(59), 41-49.
- Sandoval, J. M. (1868). *Memoria y discruso del C. Regidor Felipe López López, comisionado de Instrucción Pública, y ponencias pronunciadas en la solemne distribución de premios que hizo el ciudadano presidente de la república a los alumnos municipales, la noche del 28 de diciemb.* México: Imprenta de Gobierno.
- Villalpando, Quiroz, C. (2007). *La disciplina y el castigo en las escuelas primarias de la ciudad de México, cambios y permanencias, 1889- 1911.* México D.F.: Universidad Pedagógica Nacional.